

LE NOZZE DI ALESSANDRO E ROSSANE

ATTRIBUITO A SICIOLANTE GIROLAMO

(Sermoneta 1521 - Roma 1575)

INVENTARIO: 303

MATERIA / TECNICA: affresco staccato

SCHEDA

“È degno d’esser veduto il casino di questa villa, la quale si dice, che apparteneva a Raffaello d’Urbino; ed in fatti vi sono diverse pitture della sua scuola, fra le quali nella volta della seconda stanza del primo piano due quadretti di sua propria mano; in uno dei quali sono rappresentate le Nozze di Alessandro [...]” (Vasi, 1791, p. 283). Così nel 1791 Mariano Vasi descrive quello che veniva ancora considerato il ‘Casino di Raffaello’, tanto da attribuire l’opera in questione proprio alla sua mano. Il Casino, già Olgiati Bevilacqua, era stato acquistato dal principe Borghese nel 1831; l’affresco, insieme con gli altri due (inv. [294](#) e [300](#)), venne staccato nel 1836 e integrato in collezione Borghese, conservato fino al 1894 nel palazzo di famiglia in Campo Marzio e solo successivamente nella Villa. La scena rappresenta le nozze di Alessandro Magno con la principessa persiana Rossane. Seguendo fedelmente la tradizione iconografica classica, che si basa su fonti quali la descrizione efrastica di Luciano di Samosata, l’affresco mostra il momento dell’offerta della corona da parte del condottiero alla principessa. I due protagonisti sono circondati da amorini: essi giocano un ruolo centrale nella scena prestando servigi e animando la futura unione. Accanto a loro si trova “Efestione... con una fiaccola accesa in mano, appoggiato a un bellissimo giovane” (Luciano). I colori cangianti e lo stile delle figure dimostrano la mano di Siciolante nonostante l’invenzione iconografica sembri derivare da disegni o stampe precedenti. Infatti, diversi studiosi hanno avvicinato l’affresco a un disegno ritenuto autografo di Raffaello, conservato all’Albertina di Vienna, dal quale vennero tratte numerose incisioni. Le pose dei personaggi, nel disegno svestite, risultano quasi plasmate sul celebre modello, nonostante la qualità complessiva del nostro affresco sia decisamente inferiore.

Lo scozzese John Hamilton nella sua *Schola Italica Picturae* (Hamilton 1773) inserisce sorprendentemente questo affresco in una sorta di galleria ideale di capolavori al fianco di maestri assoluti quali Michelangelo, Leonardo, Raffaello e Tiziano. Per il testo di Hamilton Giovanni Volpato tradusse ad incisione la scena (firmata e datata 1773) con il titolo ‘Alexandri et Roxane Nuptiae’, documentando l’affresco in loco (‘Exstat Romae in Aedibus suburbani Marchionis Olgiati’); l’affresco venne inciso anche da J.G.A. Frenzel nel 1823. Ancora, nel 1839, Quatremere de Quincy scriverà: “Leggendo queste descrizioni di Luciano con sotto agli occhi i disegni di Raffaello, si crederebbe quasi che il testo delle prime fosse stato disteso dopo l’esecuzione de’ secondi [...] Il primo di essi disegni ha servito sicuramente di schizzo alla pittura

del soggetto d'Alessandro e Rossane [...]” (de Quincy 1839, p. 204)

Tale sopravvalutazione deriva senza meno dall'erronea associazione del ciclo alla mano di Raffaello. L'affresco venne riferito al principio da Passavant a Perin del Vaga, che lo riteneva, così come Berenson, la traduzione da un disegno originale di Raffaello, acquistato da Rubens e poi confluito nelle collezioni austriache di Vienna, e in seguito più genericamente alla scuola di Raffaello (Passavant 1860, pp. 286-290; Berenson 1938, p. 218). L'attribuzione alla mano di Siciolante da Sermoneta fu avanzata solo nel Novecento, prima da Bernice Davidson (1966, p. 63) poi da John Hunter (1996, pp. 136-139): attribuzione ora parzialmente accettata dalla critica.

Gabriele de Melis

BIBLIOGRAFIA

- C. Burney, *Music, men and manners in France and Italy 1770*, London 1974.
- G. Hamilton, *Schola italica picturae sive selectae quaedam summorum e schola italica pictorum tabulae aere incisae cura et impensis Gavin Hamilton pictoris*, Roma 1773.
- M. Vasi, *Itinerario istruttivo di Roma antica e moderna ovvero Descrizione generale dei monumenti antichi e moderni, e delle opere le più insigni di pittura, scultura, ed architettura di questa alma città e delle sue vicinanze* [1791], Roma 1816, p. 283.
- A.C. Quatremere de Quincy, *Istoria della vita e delle opere di Raffaello Sanzio da Urbino*, Milano 1839, p. 204.
- J.D. Passavant, *Raphael d'Urbino et son père Giovanni Santi*, Paris 1860, pp. 286-290.
- B. Berenson, *The Drawings of the Florentine Painters*, Chicago 1938, p. 218.
- P. Della Pergola, *I dipinti. Roma, Galleria Borghese*, 2 voll., II, Roma 1959, pp. 128-129.
- B. Davidson, *Some early works by Girolamo Siciolante da Sermoneta* in "The art bulletin", 48, 1966, pp. 55-64.
- J. Hunter, *Girolamo Siciolante da Sermoneta (1521 - 1575)* Roma 1996, pp. 136-139.

English version

THE MARRIAGE OF ALEXANDER AND ROXANE

ATTRIBUTED TO SICIOLANTE GIROLAMO

(Sermoneta 1521 - Rome 1575)

INVENTORY: 303

MEDIUM: detached fresco

COMMENTARY

“It is worth seeing the Casino of this villa, which is said to have belonged to Raphael of Urbino; and in fact there are several paintings of his school, including in the vault of the second room on the first floor, two small paintings by his own hand; in one of which the Marriage of Alexander is depicted [...]” (Vasi, 1791, p. 283). This is how Mariano Vasi described what was still considered Raphael's 'Casino' [small house, summerhouse] in 1791, to the extent of attributing the work in question to Raphael. The Casino, formerly belonging to Olgiati Bevilacqua, had been purchased by Prince Borghese in 1831; the fresco, together with the other two (inv. [294](#) and [300](#)), was detached in 1836 and integrated into the Borghese collection, held until 1894 in the family palazzo in Campo Marzio and only later in the Villa. The scene depicts the wedding of Alexander the Great with the Persian princess Roxane. Faithfully following the classical iconographic

tradition, based on sources such as the ekphrastic descriptions by Lucian of Samosata, the fresco shows the moment of the offering of the crown by the commander to the princess. The two protagonists are surrounded by cupids: they play a central role in the scene by rendering services and animating the future union. Next to them stands 'Hephaistos... with a lighted torch in his hand, leaning on a beautiful young man' (Lucian). The iridescent colours and style of the figures demonstrate the hand of Siciolante even though the iconographic elements seem to derive from earlier drawings or prints. In fact, several scholars have likened the fresco to a drawing believed to be by Raphael, housed in the Albertina in Vienna, from which numerous engravings were taken. The poses of the characters, in the drawing undressed, are virtually modelled on the famous model, although the overall quality of our fresco is decidedly inferior.

The Scotsman John Hamilton in his *Schola Italica Picturae* (Hamilton 1773) astonishingly included this fresco in a sort of ideal gallery of masterpieces alongside undisputed masters such as Michelangelo, Leonardo, Raphael and Titian. For Hamilton's book, Giovanni Volpato converted the scene (signed and dated 1773) into an engraving with the title 'Alexandri et Roxane Nuptiae', documenting the fresco in situ ('Exstat Romae in Aedibus suburbani Marchionis Oligiati'); the fresco was also engraved by J.G.A. Frenzel in 1823. Moreover, in 1839, Quatremere de Quincy was to write: "Reading these descriptions by Lucian with Raphael's drawings in front of one's eyes, one would almost believe that the text of the former had been written after the execution of the latter [...] The first of these drawings certainly served as a sketch for the painting of the subject of Alexander and Roxane [...]" (de Quincy 1839, p. 204)

This overappraisal doubtless stems from the cycle's incorrect ascription to Raphael. The fresco was at first attributed by Passavant to Perin del Vaga. He believed, as did Berenson, that it was a rendering from an original drawing by Raphael, purchased by Rubens and later transferred to the Austrian collections in Vienna. It was later more generically to the school of Raphael (Passavant 1860, pp. 286-290; Berenson 1938, p. 218). Attribution to Siciolante da Sermoneta was only mooted in the 20th century, first by Bernice Davidson (1966, p. 63) then by John Hunter (1996, pp. 136-139) – an attribution now partially accepted by critics.

Gabriele de Melis

BIBLIOGRAPHY

- C. Burney, *Music, men and manners in France and Italy 1770*, London 1974.
- G. Hamilton, *Schola italica picturae sive selectae quaedam summorum e schola italica pictorum tabulae aere incisae cura et impensis Gavin Hamilton pictoris*, Roma 1773.
- M. Vasi, *Itinerario istruttivo di Roma antica e moderna ovvero Descrizione generale dei monumenti antichi e moderni, e delle opere le più insigni di pittura, scultura, ed architettura di questa alma città e delle sue vicinanze* [1791], Roma 1816, p. 283.
- A.C. Quatremere de Quincy, *Istoria della vita e delle opere di Raffaello Sanzio da Urbino*, Milano 1839, p. 204.
- J.D. Passavant, *Raphael d'Urbino et son père Giovanni Santi*, Paris 1860, pp. 286-290.
- B. Berenson, *The Drawings of the Florentine Painters*, Chicago 1938, p. 218.
- P. Della Pergola, *I dipinti. Roma, Galleria Borghese*, 2 voll., II, Roma 1959, pp. 128-129.
- B. Davidson, *Some early works by Girolamo Siciolante da Sermoneta* in "The art bulletin", 48, 1966, pp. 55-64.
- J. Hunter, *Girolamo Siciolante da Sermoneta (1521 - 1575)* Roma 1996, pp. 136-139.

